

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI

Um projeto educacional, vários pontos de partida

Luciane Leite do Nascimento

Niterói

2024

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI

Um projeto educacional, vários pontos de partida

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de 2ª graduação em Letras – Portugues/Inglês da Centro Universitário UNIFAVENI, como requisito parcial para obtenção do grau de 2ª Licenciatura/ **LETRAS** – **PORTUGUES/INGLES.**

Niterói

2024

Dedicatória

Especialmente a meus filhos por acreditar em meu potencial e apoiar meus sonhos.

“A meritocracia é um mito que alimenta as desigualdades”

Sidney Chalhoub

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo propor uma discussão acerca da influência das desigualdades econômicas no processo educacional no Brasil, seu impacto negativo e as consequências da sequência de dificuldades advindas dessas desigualdades podendo levar a uma educação deficiente na aquisição de saberes e competências necessárias para o acesso ao mercado de trabalho numa competição em pé de igualdade ou pelo menos num grau de disparidade menor. Para tanto buscou-se observar quais são as leis que dizem respeito as diretrizes da educação, a realidade de escolas públicas e privadas, a influências do contexto familiar na estruturação física e psicológica que possa possibilitar um desenvolvimento saudável, analisado do ponto de vista de estudiosos do assunto. Assim como a importância da estrutura física da escola, oferta de professores bem-preparados, do tempo de estudo e acesso a tecnologias, materiais didáticos de melhor qualidade ou a falta dele. E por último, mas não menos importante a possibilidade ou não dentro da realidade de cada grupo em dar prosseguimento ou concluir os estudos.

Palavras-chave: Educação, leis, realidade escolar, desigualdades, impactos

ABSTRACT

The present work has the objective of proposing a discussion about the influence of economic inequality in Brazil's educational process, its negative impact and the consequences of the sequence of difficulties that arise from these inequalities that may lead to deficiencies in acquisition of knowledge and competences necessary to compete in equal footing or at least a smaller degree of disparity. For this purpose, it sought to observe which laws talk about education guidelines, the reality of public and private schools, the influence of familial context in the physical and psychological structure that may enable a healthy development, analyzing from the point of view of scholars in the matter. As well as the importance of physical structure of the school, the supply of well-grounded professors, study time and access to technologies, better quality of didactic materials or its shortage. Lastly, but not less important the possibility of carrying on or concluding studies according to the reality of each group.

Keywords: Education, laws, school reality, inequality, impacts

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Exclusão social	16
Figura 2	Sala de aula de uma escola pública	17
Figura 3	Sala de aula de uma escola particular	19

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 01	Evolução das classes ano a ano	10
Gráfico 02	Círculo vicioso da desigualdade social	11

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDEF – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

INAF – INDICADOR DE ALFABETISMO FUNCIONAL

LDB – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO

PNE – PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	A EDUCAÇÃO ESCOLAR SEGUNDO AS LEIS	12
2.1	DIREITO A EDUCAÇÃO	12
2.2	DOIS TIPOS DE ESCOLA	17
2.3	REALIDADE FAMILIAR X IMPACTO NA EDUCAÇÃO	21
2.4	DESIGUALDADE E PROSSEGUIMENTO NOS ESTUDOS	24
3	CONCLUSÃO	27
4	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28

1. INTRODUÇÃO

Este estudo propõe uma discussão acerca da influência das desigualdades econômicas no processo educacional no Brasil, impactando negativamente e conseqüentemente iniciando uma sequência de dificuldades que leva em muitos casos a uma educação deficiente quanto a aquisição de saberes mas sobretudo de conhecimentos e competências que proporcionem acesso ao mercado de trabalho numa competição justa com o *"pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho"*, como previsto na Constituição de 1988.

Hoje muito se fala em Meritocracia, onde cada indivíduo seria responsável por suas conquistas, bastaria o próprio esforço e determinação para vencer os desafios enfrentados, um conceito que definitivamente não leva em conta a realidade educacional do país e a disparidade nos pontos de partida de cada classe social.

Com vistas a compreender a questão desigualdade, urge pontuar que são inúmeras questões determinantes em cada lado da balança, classes com nenhum/pouco acesso à educação X classes com acesso de qualidade à educação, contudo apenas a título de debate debruçou-se em dois pontos específicos:

- Acesso a escola e prosseguimento dos estudos, apontando as diferenças na qualidade do ensino público e privado,
- Influência do poder econômico na qualidade do material escolar, acesso a tecnologias e suporte de profissionais de várias áreas no apoio aos estudantes e a importância do apoio familiar.

A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, com foco em autores que desenvolveram pesquisas sobre os temas abordados, visto que se encontra uma ampla variedade de estudos, pesquisas e reportagem acerca do tema educação, suas variáveis, características, fatores impactantes positivamente e negativamente.

2. A Educação Escolar Segundo as Leis

2.1 Direito à educação

Com vistas a assegurar os direitos da população quanto a educação, tanto em termos de qualidade como gratuidade e garantia de acesso, no Brasil são diversas as leis que versam sobre o assunto, com a intenção de regular o sistema educacional quanto aos direitos, padrões de funcionamento e origem e destinação de recursos necessários para a concretização das ações, estabelecendo parâmetros a serem seguidos que buscam estabelecer equidade de direitos e garantias em todo o território nacional.

A própria Constituição Federal do Brasil de 1988 em seu artigo 6º aponta a Educação como um dos direitos sociais.

A, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 9.394/1996, em seu Art. 2º versa:

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O PNE, na forma da LEI N° 13.005/2014, estabeleceu uma série de 20 metas a serem cumpridas entre os anos de 2014 e 2024, dentre elas apresentam-se:

Art. 2º São diretrizes do PNE:

I - Erradicação do analfabetismo;

II - Universalização do atendimento escolar;

III - Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;

IV - Melhoria da qualidade da educação;

V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;]

As questões relacionadas as verbas para a educação foram estabelecidas e estão apresentadas no Fundef. Emenda Constitucional 14 / 1996. Lei 9424 /1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de

Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, dentre outras ações e especificações acerca do tema diz:

[...Art. 2º Os recursos do Fundo serão aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público, e na valorização de seu Magistério.

§ 1º A distribuição dos recursos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal dar-se-á, entre o Governo Estadual e os Governos Municipais, na proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das respectivas redes de ensino, LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007...]

No entanto, apesar da determinação dessas diretrizes, metas e estratégias para a política educacional, há de se observar para além disso a grande extensão territorial do país, com profundas desigualdades em termos, sociais, econômicos, culturais, privilegiando aqueles com posição socioeconômica favorável em detrimento de uma maioria com pouco ou nenhum acesso à educação de qualidade

Um dado importante no Brasil, destaca que, segundo o IBGE 2019, entre as pessoas de 15 anos ou mais, foi estimada em 6,6%, ou 11 milhões de analfabetos. A região Nordeste apresentou uma taxa elevada de analfabetismo (13,9%) em relação a Sudeste e Sul (ambas 3,3%).

Outro dado muito interessante observado nessa pesquisa revela que apenas 17,4 da população acima de 25 anos possui o nível superior de ensino.

Dados de extrema relevância quando se observa os impactos das desigualdades educacionais não apenas na vida pessoal quanto nas oportunidades de emprego e renda.

De acordo com o site INAF em matéria denominada, Analfabetismo funcional freia o crescimento econômico:

... apenas 46% dos entrevistados que se encontravam nos níveis mais baixos de alfabetismo, na época da pesquisa, estavam trabalhando; já entre os proficientes, esse índice era de 71%. Ao fazer o cruzamento entre o nível de alfabetismo e a situação de trabalho, percebe-se que,

entre os desempregados ou que procuram o primeiro emprego, a incidência de analfabetos funcionais é maior...

No que tange ao acesso a escola, A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei no 9.394/1996, afirma que *“é direito de todo ser humano o acesso à educação básica”*

Contudo essa tarefa se apresenta um grande desafio num país com uma extensão territorial 8.516.000 km², 26 estados com características bem distintas, com particularidades nas questões econômicas e sociais que impactam de forma determinante na questão econômica e, portanto, no acesso à educação.

Inegável citar que apenas a educação básica não oferecerá meios aos indivíduos para atingir o desenvolvimento mínimo necessário para estar apto a enfrentar os desafios da vida em termos de trabalho e dignidade enquanto cidadãos.

Por volta da primeira infância, a escola entra na vida da criança, contudo na grande maioria das vezes por razões um tanto distintas, visando oferecer condições plenas de desenvolvimento, no caso de uma parcela da sociedade com poder aquisitivo elevado ou pelo menos estável e por outro lado, o das classes pobres, para suprir a falta de um cuidador, para oferecer ao menos uma ou duas refeições decentes a criança, sendo que nesses casos a escola age muito mais como assistência deixando o aprendizado em segundo plano, como bem exemplifica a Resolução CNE/CEB nº 5/2009:

O atendimento em creches e pré-escolas como um direito social das crianças se concretiza na Constituição de 1988, com o reconhecimento da Educação Infantil como dever do Estado com a Educação, processo que teve ampla participação dos movimentos comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de redemocratização do país, além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação. A partir desse novo ordenamento legal, creches e pré-escolas passaram a construir nova identidade na busca de superação de posições antagônicas e fragmentadas, sejam elas assistencialistas ou pautadas em uma perspectiva preparatória a etapas posteriores de escolarização.

Renata Duarte Simões, em artigo para o site Pensar a Educação, traz um olhar sobre os impactos da pobreza na educação escolar:

... Em uma sociedade onde a pobreza e desigualdade são muito evidentes, preocupa não só a injustiça social, mas também as consequências que essas desigualdades irão trazer aos indivíduos. Crianças nascidas nesse círculo de pobreza têm a maior probabilidade de se tornarem as unidades familiares pobres de amanhã. A condição de pobre faz com que essas crianças e jovens não frequentem adequadamente a escola, tenham necessidade de trabalhar e abandonem seus sonhos de um futuro melhor e mais humano.

O que causa maior preocupação em relação a essa situação é a possibilidade dessas crianças, ao se tornarem adultos, não conseguirem romper com o círculo vicioso da pobreza e desigualdade, que resulta na visão de caridade, com o envergonhamento do sujeito, e de juventude pobre como sinônimo de criminalidade. A pobreza não constitui uma identidade, mas uma condição, e não é uma condição natural, mas fruto amargo de complexas dinâmicas da sociedade, devendo ser enfrentada e superada. Por isso, ao tratar a pobreza, é preciso também tratar a desigualdade...

Estamos falando aqui de um ciclo vicioso muitas vezes sem fim, levando gerações a destinos iguais, próximos ou até piores.

Os reflexos do descaso com a educação pública são retratados pelo PNE - Notas críticas (2014), onde apenas 0,6% das escolas brasileiras possuem infraestrutura próxima ao padrão mínimo para escolarização, como, biblioteca, laboratório de informática, quadra esportiva, laboratório de ciências ou as dependências adequadas para atender estudantes com necessidades especiais e básicas. Importante salientar também que somente 44% das instituições de Educação básica possuem água encanada, sanitário, energia elétrica, esgoto e cozinha, em sua infraestrutura (Colemarx, 2014).

Em uma análise sobre as principais políticas educacionais do Brasil, a OCDE, divulgou um relatório com diversos dados importantes para entender o contexto educacional, pontos fortes, desafios, entre outros aspectos oferecendo um balanço sobre a posição atual e perspectivas baseadas em evidências quanto as políticas nacionais e subnacionais. Vale aqui destacar alguns pontos identificados:

Principais desafios identificados [2014, 2015, 2018a,2020a,2020b]: A OCDE identificou anteriormente disparidades consideráveis no acesso à educação e nos resultados do Brasil em todos os níveis, principalmente devido à situação socioeconômica e à localização geográfica dos estudantes. A OCDE também observou que o Brasil enfrenta altas taxas de evasão escolar no ensino médio, que refletem um baixo nível de habilidades sociais e cognitivas fundamentais. Também se identificou o constante desafio de garantir que todos os jovens

deixem as escolas com as habilidades exigidas no mercado de trabalho. Associado a isso, a OCDE relatou desafios relacionados à garantia de uma avaliação e capacidade de antecipação rigorosas e sistemáticas de habilidades, medidas para identificar conhecimentos prévios e reduzir a heterogeneidade da oferta de formação acadêmica. Por fim, a OCDE observou que o Brasil tem enfrentado altos níveis de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos.

Figura 1 . Exclusão social

Fonte: internet

2.2 Dois tipos de escola

Palone (2011) em um estudo impactante a partir de pesquisas para o documentário: Pro Dia Nascer Feliz de João Jardim, onde a partir de entrevistas com alunos, professores e diretores de escolas, apresenta-se:

Diferenças provocadas pela condição socioeconômica das famílias, mas também pelas diferenças socioeconômicas regionais. Também por descaso de autoridades, políticas públicas mal formuladas ou que simplesmente não são seguidas. A falta de continuidade das propostas é outro entrave para que os avanços no sistema educacional brasileiro cheguem a todos os lugares, para todas as crianças, jovens e também adultos.

Jardim destacou que, “...encontrou vários exemplos do não cumprimento das metas estabelecidas pelo PNE. Banheiros sem água, falta de transporte, ausência de professores, salários baixos e pouco estímulo para estudar e para ensinar.”

(Palone,2011)

Figura 2. Sala de aula de uma escola pública

Fonte : Assembleia legislativa de Rorâima, 2019

Em entrevista ao Instituto Humanas Unisinos, Revista HIU online, Roberto de Leão, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, fala sobre a situação das escolas, professores e alunos hoje:

HU On-Line – Como você define o perfil da escola pública no Brasil?

Roberto de Leão – É uma escola que passa por uma enorme dificuldade e é frequentada, em sua maioria, por pessoas de poucas posses, da classe média baixa, ou seja, pessoas que estão em situação econômica problemática. Enfim, é a escola que o povo frequenta e que passa hoje por dificuldades de estrutura, de funcionamento etc. A escola pública brasileira se sustenta hoje muito mais pela solidariedade dos profissionais da educação que atuam nela, do que por conta das políticas públicas que deveriam fazê-la funcionar direito.

Por outro lado, em estudo realizado pelo Itaú, denominado Cada Hora Importa, alguns dados extraídos chamam a nossa atenção quanto a diferença de acesso a aprendizagem de forma geral:

Ao final do 5 ano, crianças de famílias de alta renda recebem 5.131 horas a mais de aprendizagem:

+ 166 horas - aprendizado na internet – diferença de horas em estudos para pesquisas escolares usando a internet do domicílio;

+ 1240 horas – outras oportunidades – atividades estruturadas durante as férias escolares;

+ 936 horas – aprendizado em família – diferença de horas de dedicação de mães ou pais em atividades de leitura e brincadeiras com a criança;

+ 1994 horas – educação infantil – diferença na frequência e no volume de horas das crianças na educação infantil (creche e pré-escola);

+ 795 horas – atividades extracurriculares – diferença na frequência de horas dedicadas a cursos de idiomas, artes, esportes e atividades culturais como cinema, teatro e museus.

Fica bem evidente após esses números perceber os níveis de desigualdade a que estão submetidas as crianças que dependem da escola pública e com realidades econômicas inferiores. Além do tempo na escola e da disparidade de acesso a materiais de qualidade ainda muitas vezes estão expostas a falta de apoio familiar, seja porque a cultura dos pais não priorize esse tipo de ação, seja porque os pais estão ausentes pela necessidade de trabalhar para suprir as necessidades mínimas de subsistência.

Em levantamento feito pelo movimento Todos Pela educação, publicado em 26/06/2016 e assinado por Mariana Tokarnia, observou-se que:

Apenas 4,5% das escolas públicas do país tem todos os itens de infraestrutura previstos em lei no Plano Nacional de educação (PNE), de acordo com levantamento feito pelo movimento Todos Pela Educação. As condições de infraestrutura são mais críticas no ensino fundamental, etapa que vai do 1º ao 9º: 4,8% das escolas possuem todos os itens. No ensino médio a porcentagem sobe para 22,6%.

O levantamento foi feito com base no censo escolar de 2015 e levou em consideração o acesso à energia elétrica; abastecimento de água tratada; esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos; espaços para a prática de esportiva e para acesso a bens culturais e artísticos e equipamentos e laboratórios de ciências. Foi considerada ainda a Acessibilidade às pessoas com deficiência.

Figura 2 : Sala de aula de uma escola particular

Fonte: Sponte 2021

Observa-se ainda que alguns estados investem mais em educação ou investem melhor. De acordo com o Ideb (Índice de desenvolvimento da educação básica) 2019, as regiões sul e sudeste foram as que obtiveram um aumento médio mais significativo em relação ao Ideb 2017.

Com base em dados do Mec, no Censo escolar 2017, analisando todas as escolas do território nacional, identificou-se uma discrepância quanto a questões de suma

importância para a qualidade de ensino, identificou-se por exemplo que: no Norte e Nordeste menos de 20% das escolas possuem um espaço com livros, no Sul e no Sudeste 72% das escolas do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul têm essa estrutura.

Escolas de ensino infantil

- 30,3% das públicas e 81,7% das particulares possuem parquinhos;
- 34,3% das instituições municipais apresentam banheiros estruturados para crianças, já nas escolas privadas são 81,7%;
- Tanto rede pública quanto a rede particular apresentam escassez de recursos como dependências e vias adequadas para alunos com deficiência ou mobilidade reduzida com apenas em 26,1% das creches e em 25,1% das pré-escolas brasileiras.

Escolas ensino fundamental

- Nas escolas municipais: 38,2% têm sala de leitura ou biblioteca, 3,3% possuem laboratórios de ciência, 14,3% têm parque infantil, 59,5%, parque coberto ou descoberto, e 28,6%, quadra de esportes;
- Nas escolas particulares: 82,2% possuem espaços com livros, 26,6% têm salas com computadores, 77,2% apresentam parques, 87% têm pátios e 59,4%, quadras de esporte.

Escolas ensino médio

- Nos colégios estaduais o laboratório de ciências existe em 39,2%. Já nos colégios particulares 58,3% apresentam esse espaço;
- A internet banda larga é oferecida em 76,8% das estaduais e em 86,7% das privadas;
- 85,9% das escolas estaduais têm bibliotecas ou espaços de leitura, enquanto 92,5% das particulares.

2.3 Diferenças na realidade familiar X impacto educação

A educação recebida, na escola, e na sociedade de um modo geral cumpre um papel primordial na constituição dos sujeitos, a atitude dos pais e suas práticas de criação e educação são aspectos que interferem no desenvolvimento individual e consequentemente o comportamento da criança na escola. Vygotsky (2000, p.87).

De acordo com Ferreiro (2004, p.20):

As crianças que crescem em famílias onde há pessoas alfabetizadas e onde ler e escrever são atividades cotidianas, recebem esta informação através da participação em atos sociais onde a língua escrita cumpre funções precisas. Ou seja, quando a criança cresce em um ambiente alfabetizado, e a família não é somente o berço da cultura e a base da sociedade futura, mas também o centro da vida social... A educação bem sucedida da criança na família é que vai servir de apoio a sua criatividade, ao seu comportamento produtivo quando for adulto... A família tem sido, é e será a influência mais poderosa para o desenvolvimento da personalidade e do caráter das pessoas. (GOKHALE, 1980, p.33).

Ou seja, a criança oriunda de um ambiente com bons níveis de alfabetização/escolaridade irá pouco a pouco internalizar os conhecimentos/saberes, usados pela família no dia a dia. Textos, leitura, notícias, histórias contadas pela mão/pai/avós, tios ou cuidadores, servindo como base sobre a qual irão se compor novos conteúdos/conhecimentos.

Importante salientar que ao abordar a questão dos tipos de família, estruturada ou desestruturada, não se tem a intenção de estereotipá-las, a discussão fundamental aqui é avaliar o impacto das desigualdades econômicas na vida das famílias, que acarretam problemas estruturais no desenvolvimento da criança em idade escolar.

São fatores que podem em maior ou menor grau levar ao acometimento de doenças ou dificuldades decorrentes desses problemas.

A má alimentação ou desnutrição por exemplo, além da fraqueza muscular e desânimo.

Além de nutrir, os alimentos funcionam como grandes estimuladores dos processos de eliminação do organismo, porque seus nutrientes nada mais são do que coadjuvantes nos processos metabólicos. Por isso é muito importante conhecer os processos de formação de energia. O fundamental não são as calorias, os números, mas sim a quantidade nutricional do que comemos suas vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis, evitando assim, a desnutrição cerebral, que implica diretamente na aprendizagem (PÓVOA, 2005)

Também pode ser a causa de inúmeros distúrbios neurológicos sérios.

A desnutrição pregressa, mesmo moderada, é uma das principais causas da alteração no desenvolvimento mental, e mau desempenho escolar. As crianças desnutridas se tornam apáticas, solicitam menos atenção daqueles que as cercam e, conseqüentemente, por não serem estimuladas, têm seu desenvolvimento prejudicado (SILVA, 1978).

Abreu, analisa este aspecto sobre outro prisma:

Ao tentar identificar os efeitos da desnutrição sobre a aprendizagem, enfrenta-se um impasse metodológico, pois não é possível analisar esses efeitos isolando a desnutrição da realidade socioeconômica que a determina. Decorrente da pobreza, a desnutrição faz parte de um "complexo de doença social", onde a ela se somam precárias condições de habitação, saneamento básico e saúde, além dos baixos índices de escolarização dos pais. (ABREU, 1995, pág.8)

Outras questões determinantes que afetam o desenvolvimento escolar podem estar ligadas a problemas de saúde decorrentes de precariedade de moradia ou acesso à saúde pública, dificuldade de acesso a escola, pouco ou nenhum acesso a material escolar.

Sabendo-se que a realidade de cada camada social está determinada pela renda familiar, vale fazer observar a disparidade entre a renda das classes A e B em comparação principalmente com a D e E, no gráfico abaixo, apresentado pela FGV em 2019, observa-se que enquanto classes mais altas tem renda suficiente para não apenas custear seus gastos necessários ou não com sobra, as classes D e E apresentam situação completamente

inversa, apresentando uma média extremamente baixa de renda, cerca de R\$ 157,66, valor que evidencia sua falta de recursos mínimos necessários a vida digna familiar, quiçá ao acesso a melhorias que possibilitem estrutura adequada a educação escolar dos filhos.

Grafico 1- Evolução das classes ano a ano:

Fonte FGV social – Valor Econômico Brasil – Por Bruno Boas- Do Rio

2.4. Impacto das desigualdades no prosseguimento dos estudos

Há um desequilíbrio quando se compara dados relativos ao acesso a escola nas series iniciais do ensino fundamental ao número efetivo de estudantes que finalizaram o ensino superior, visto que o prosseguimento e conclusão dos estudos depende de inúmeros fatores já apresentados nesse estudo influenciando em todas as etapas da escolaridade.

O observatório POA, de Porto Alegre, apresenta observações importantes acerca de indicadores sociais:

De acordo com dados da Síntese de Indicadores Sociais 2018, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somente 36% dos alunos que finalizaram o ensino médio na rede pública ingressaram em uma faculdade. Ao mesmo tempo, entre os alunos oriundos da rede privada, este percentual sobe para 79,2%.

Percebe-se nesses dados que os alunos de escolas particulares, apresentam um desempenho muito além dos estudantes de escolas públicas e isso pode ser explicado em parte devido a causas comuns a classe baixa.

“Entre os principais motivos para a evasão escolar, os mais apontados foram a necessidade de trabalhar (39,1%) e a falta de interesse (29,2%). Entre as mulheres, destaca-se ainda gravidez (23,8%) e afazeres domésticos (11,5%).” IBGE , divulgado pelo PNAD Educação 2019

O Observatório POA, também pontua as possibilidades em termos de vantagens salariais provenientes de uma melhor escolaridade:

Conforme o relatório do IBGE, O Brasil é um dos países onde o nível superior completo representa o maior retorno salarial. Em média, um trabalhador com ensino superior recebe um salário 2,5 vezes mais do

que alguém com ensino médio. Para efeito de comparação, entre os 36 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), esta diferença fica em 1,6 vezes.

Baseado nessas observações é possível reconhecer que um dos grandes problemas educacionais vem do círculo vicioso proveniente do impacto de fatores negativos que continuarão presentes ao longo da vida do indivíduo.

Esse círculo vicioso é a realidade para 630 milhões de pessoas em todo o mundo que trabalham, mas não conseguem superar sua situação de pobreza pessoal e familiar.

Escudero e Liepmann, (2020) falam sobre a possibilidade remota de quebra do círculo vicioso da pobreza laboral:

Globalmente, há décadas, os governos vêm formulando e implementando políticas que protejam a renda dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, os ajudem a conseguir um emprego melhor. No entanto, verificou-se que a tarefa de equilibrar esses dois objetivos é complexa. Um dos problemas que os governos enfrentam é que, hoje, ajudar as pessoas a chegar ao final do mês não necessariamente as prepara para aproveitar as oportunidades futuras, nem para superar a pobreza a longo prazo. Para atingir esses dois objetivos, os governos geralmente formulavam programas específicos que competiam em diferentes ministérios. Mas esse método não tem sido eficaz.

Grafico 2 – Círculo vicioso da desigualdade social

Fonte: Elaborado pelo autor

3. CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo analisar os impactos de fatores de desigualdade social na educação e consequentemente os impactos da realidade social do indivíduo em sua trajetória educacional.

Para tanto buscou-se avaliar aspectos relevantes quanto as diferenças entre o que ditam as leis sobre educação e a realidade nas diferentes classes sociais, diferenças entre escolas públicas e privadas e influências do fator social, econômico e cultural familiar quanto a transmissão de conhecimentos, cultura e apoio em relação aos estudos.

As contradições apresentadas mostram que uma grande parcela da população, principalmente os indivíduos das classes D e E, são os mais afetados e que ainda que no papel as estratégias estejam bem definidas, quando se observa a realidade há um abismo que nenhuma dessas leis, pelo menos até o momento, foi capaz de sanar.

Observou-se que as desigualdades no que diz respeito a renda familiar por exemplo, impulsionam um ciclo contínuo, iniciado pela alimentação de baixa qualidade, que pode gerar consequências físicas e emocionais na criança, passando pelo fator saúde, falta de acesso a materiais escolares, apoio para realização das tarefas e ou continuidade dos estudos, culminando com um desenvolvimento escolar baixo que não lhe possibilitara bons empregos e salários e consequentemente o fará continuar o ciclo de pobreza e oportunidades.

Não se pretendeu com esse trabalho esgotar o tema proposto, sem dúvida há muito mais aspectos que podem ser abordados e analisados no que tange a educação, aquisição de conhecimentos, ascensão social através da educação e meritocracia.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Mariza. Alimentação escolar: combate à desnutrição e ao fracasso escolar ou direito da criança e ato pedagógico? Em *Aberto*, v. 15, n. 67, 2008.

A realidade das escolas brasileiras. Entrevistas feitas com alunos, professores e dirigentes trazem à tona, neste documentário, problemas que prejudicam o avanço da educação no país. Simone Pallone disponível em:

http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-76542011000800012&lng=pt&nrm=iso acesso em 29/09/2022 as 09:59

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996. BRASIL.

Classes A e B voltam a crescer e atingem 14,4% da população, Já a fatia das classes D e E ficou estável, mostra FGV Social, Por Bruno Villas Bôas — Do Rio -29/10/2019.

[.https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/10/29/classes-a-e-b-voltam-a-crescer-e-atingem-144-da-populacao.ghtml](https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/10/29/classes-a-e-b-voltam-a-crescer-e-atingem-144-da-populacao.ghtml) acesso em 28/09/2022 as 14:40

COLEMARX. Plano Nacional de Educação - Notas críticas. 2014.

Educação Infantil, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 20/2009

É possível quebrar o círculo vicioso da pobreza laboral. Verónica Escudeiro e Hannah Liepmann, 28 fevereiro de 2020 disponível em:

https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_737427/lang--pt/index.htm acesso em 28/09/2022 as 17:40

FERREIRO, Emília. *Com todas as letras*. São Paulo: Cortez, 2004.

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28285-pnad-educacao-2019-mais-da-metade-das-pessoas-de-25-anos-ou-mais-nao-completaram-o-ensino-medio> acesso em 28/09/2022 as 16:02

<https://alfabetismofuncional.org.br/analfabetismo-funcional-freia-o-crescimento-economico/> acesso em 21/07/2022 as 14:48

<https://alfabetismofuncional.org.br/analfabetismo-funcional-freia-o-crescimento-economico/> acesso em 21/07/2021 as 14:56

<https://al.rr.leg.br/2019/11/26/estudantes-reclamam-da-estrutura-de-escola-ao-fiscalizar-oraima/> acesso em 28/09/2022 as 15:12

<https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/diferencas-nas-estruturas-entre-escolas-publicas-e-particulares-sao-apontadas-pelo-mec> acesso em 20/07/2021 as 15:21

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9424-24-dezembro-1996-365371-publicacaooriginal-1-pl.html> acesso em 28/09/2022 as 12:38

<https://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/23636-a-escola-publica-brasileira-uma-realidade-dura-entrevista-com-roberto-de-leao>

<https://www.oecd.org/education/policy-outlook/country-profile-Brazil-2021-PT.pdf>

http://www.observapoa.com.br/default.php?reg=585&p_secao=17 acesso em 28/09/2022 as 15:57

<https://pensaraeducacao.com.br/pensaraeducacaoempauta/os-impactos-da-pobreza-na-educacao-escolar/>

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111494.htm acesso em 28/09/2022 as 12:47

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm acesso em 28/09/2022 as 13:07

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_led.pdf

<https://www.sponte.com.br/wp-content/uploads/2019/02/5-maneiras-de-deixar-as-aulas-mais-interativas-para-os-alunos.jpg> acesso em 28/09/2022 as 15:30

PÓVOA, H. Alimentação Saudável. Objetiva: Rio de Janeiro, 2005.

RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 5/2009, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação.

SILVA, A. V. O processo de exclusão escolar numa visão heterotópica. In:
Revista Perspectiva. v. 25, nº 86. Erechim, 2000.

VYGOTSKY, L. S. Pensamentos e linguagens. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.